

ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ 15

Для визначення фазових складових низьковуглецевої нелегованої сталі 15 необхідно розглянути діаграму стану системи залізо-вуглець (рис. 1).

Вміст вуглею в сталі 15 становить від 0,12% до 0,19%. З діаграми стану видно, що сталі з вмістом менше 0,8% C є доєвтектоїдними. Також у сплавах з вмістом вуглецю від 0,1% до 0,5% за високих температур спостерігається виділення з рідини кристалів високотемпературного фериту (δ -ферит) і за температури 1499 відбувається перитектична реакція переходу рідини і δ -фериту в аустеніт (γ -залізо, γ -Fe):

де L – рідина;

Φ_{δ} – високотемпературний ферит;

A – аустеніт.

Рисунок 1 - Діаграма стану системи Fe-C

Аустеніт – твердий розчин вуглецю в γ -залізі, який має кубічну гранецентровану кристалічну решітку (ГЦК). Ця фаза характеризується високою в'язкістю і пластичністю, а також порівняно високими міцносними властивостями та твердістю.

Під час подальшого повільного охолодження – умова рівноважного стану - аустеніт починає розпадатися на ферит і перліт. Перліт – евтектоїдна суміш двох фаз (фериту і цементиту). Ферит - твердий розчин вуглецю в α -залізі з об'ємно-центрованою кубічною кристалічною решіткою (ОЦК). Ця фаза є м'якою і пластичною. Цементит – хімічна сполука заліза і вуглецю (Fe_3C). Дана фаза має високу міцність і твердість, але низьку пластичність, тому злам є крихким. Перліт має пластинчасту структуру, тому його властивості в значній мірі залежать від міжпластинкової відстані: зі зменшенням її значення підвищуються міцносні властивості твердість і крихкість.

Тобто структура низьковуглецевої доевтектоїдної сталі 15 за умови повільного охолодження у нормальних умовах має ферито-перлітну структуру (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура сталі 15, x200

Відомо, що чим ближче вміст вуглецю до 0,8% (евтектоїдна точка), тим більше відсоток перліту в його структурі сталі. Для визначення співвідношення

вмісту феритної і перлітної фаз можна застосувати правило відрізків. Вміст вуглецю у сталі беремо за 0,15%, максимальна розчинність вуглецю в залізі (утворення феритної фази) – 0,02%, перліт утворюється за умови вмісту 0,8% вуглецю, тоді кількість фериту (C_{ϕ}) в структурі буде:

$$C_{\phi} = \frac{0,8-0,15}{0,8-0,02} = 0,833 \text{ або } 83,3\% \quad (2)$$

А кількість перліту (C_{π}) відповідно:

$$C_{\pi} = \frac{0,15-0,02}{0,8-0,02} = 0,167 \text{ або } 16,7\% \quad (3)$$

Як видно, у рівноважному стані, тобто за умови повільного охолодження, структура сталі 15 має ферито-перлітну структуру. Для використання зазначеної сталі в конструкції важелю для збільшення міцнісних характеристик необхідно провести термічну обробку.

Для забезпечення заданих механічних властивостей виробів, наприклад, твердості, міцності, пластичності та інших характеристик, застосовують різні режими термічної обробки. Основними видами термічної обробки сталей є відпалювання, нормалізація, гартування, відпускання.

Для підвищення міцносних властивостей сталей проводять гартування з подальшим відпусканням. Під час гартування вироби нагрівають до температури вище критичної точки на 30...50°C, витримують за цієї температури і швидко охолоджують в охолоджувальному середовищі, наприклад, воді або олії. Гартування призводить до утворення мартенситу – твердої і міцної, але крихкої фази. Тому для підвищення пластичності матеріалу зі збереженням міцносних властивостей проводять відпускання. Суть відпускання полягає в нагріві нижче критичної температури, витримці і повільному охолодженні у печі. В залежності

від температури нагріву розрізняють низьке, середнє і високе відпускання. У разі використання низького відпускання утворюється мартенсит відпуску, який зберігає твердість і міцність. Після проведення середнього і високого відпускання утворюється структура з фериту і цементиту, де цементит знаходиться у вигляді рівнорозподілених дрібних частинок.

Сталі з вмістом вуглецю нижче 0,3%, погано піддаються гартуванню через те, що кількість вуглецю недостатня для утворення мартенситу, тому для зміни механічних властивостей таких сталей проводять нормалізацію.

Нормалізація складається з підігріву деталі вище критичної точки A_{C3} з наступною витримкою за цієї температури і повільним охолодженням на повітрі або в середовищі іншого газу. Нормалізація дозволяє зняти внутрішні напруження після попередніх технологічних операцій, наприклад, лиття або механічної обробки; гомогенізації, подрібнення структури сплаву та підвищення механічних властивостей, таких як твердість, міцність та ін.

На першій стадії нагріву знімаються внутрішні напруження, які виникають у деталі під час лиття та механічної обробки. У проміжку температур критичних точок A_{C1} до A_{C3} , починається рекристалізація перліту в аустеніт: ОЦК решітка перебудовується в ГЦК і карбід заліза розчиняється в утвореному аустеніті. Слід зазначити, що з підвищенням температури швидкість фазового перетворення зростає. У зазначеному інтервалі температур зберігається двофазна структура – ферит з аустенітом.

Близько температури A_{C3} вільний ферит також переходить в аустеніт. Зерна аустеніту мають менший розмір за зерна фериту, з яких вони утворюються. Під час подальшого нагріву, а також витримки за високих температур, спостерігається ріст зерна, тому перегрів становить не більше 50°C за температуру A_{C3} .

Охолодження зазвичай проводять на повітрі. Швидкість охолодження у разі проведення нормалізації вища за швидкість охолодження під час

відпускання. Після нормалізації структура сплаву має структуру фериту і дрібнодисперсного перліту (сорбіту), вона є гомогенізованою, залишкові напруження відсутні. Схематично структура низьковуглецевої сталі після нормалізації наведено на рис. 3.

Сорбіт – нерівноважна структура сталей, одержана після термічної обробки. Завдяки дрібнозернистій структурі, сорбіт забезпечує хороші механічні властивості, такі як міцність, пластичність та ударна в'язкість, які є вищі за дані властивості у перліта.

Рисунок 3 – Структура низьковуглецевої сталі: а – до термічної обробки; б – після нормалізації

Визначення температури критичних точок (A_{C1} і A_{C3}) визначаються за діаграмою стану (рис. 4).

Рисунок 4 – Лівий кут діаграми стани Fe–C

Для сталі з вмістом вуглецю 0,15% C точка A_1 відповідає лінії PS і становить 727°C . Під час нагріву перетворення починаються за декілька вищої температури, за довідниковими даними $A_{C1} = 735^{\circ}\text{C}$. Точка A_{C3} відповідає лінії GS і становить 860°C .

Температура нормалізації ($T_{\text{норм.}}$) задається за формулою:

$$T_{\text{норм}} = A_{C3} + (30 \dots 50)^{\circ}\text{C}$$

Тобто температура нормалізації для сталі 15 становитиме:

$$T_{\text{норм}} = 860^{\circ}\text{C} + (30 \dots 50)^{\circ}\text{C} = 890 \dots 910^{\circ}\text{C}$$

Графік термічної обробки сталі 15 представлено на рис. 5.

Рисунок 5 – Графік термічної обробки сталі 15

Під час нормалізації необхідно забезпечити поступове, рівномірне та контрольоване нагрівання, що може бути забезпечено в електричних або газових печах з термопарами.

Час витримки за заданої температури під час нормалізації низьковуглецевих нелегованих сталей необхідно призначати з розрахунку 1 хвилина на кожен 1 мм деталі. Найбільший перетин важелю має 100 мм, тобто витримка становитиме 100 хвилин.

Охолодження відбувається на повітрі.